

**УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ВОПРОСАХ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ИСКАЖАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Бахромов Боходиржон Мирзаабдулла ўғли

Ассистент кафедры электроэнергетики Наманганский инженерно-
технологический институт

E-mail: bahromov9686@mail.ru

Шамшитдинов Мақсудбек Элмурод ўғли

Ассистент кафедры электроэнергетики Наманганский инженерно-
технологический институт

E-mail: maqsud8868@gmail.com

Ғофуров Содиқжон Тўхтасин ўғли

Студент Наманганского инженерно-технологического института

E-mail: gofurovsodiqjon439@gmail.com

**ELECTRIC POWER QUALITY IMPROVEMENT IN THE MATTER OF
POWER SAVING. MODELING OF DISTORTING EFFECTS INFLUENCE**

Bahromov Bohodirjon Mirzaabdulla o'g'li

Assistant of the Department of Electricity Engineering Namangan Institute of
Engineering and Technology

Shamshitdinov Maqsudbek Elmurod o'g'li

Assistant of the Department of Electricity Engineering Namangan Institute of
Engineering and Technology

G'ofurovSodiqjon To'xtasin o'g'li

Student of Namangan Institute of Engineering and Technology

Аннотация: Дан пример моделирования влияния на питающую сеть тиристорного выпрямителя в системе схематического моделирования Design-PSpice. Произведен выбор параметров фильтрокомпенсирующих устройств, улучшивших качество электроэнергии за счет снижения коэффициента искажения формы кривой.

ABSTRACT: An example of an influence's modeling on a supply main of thyristor rectifier in the system of schema modeling Design-PSpice is given in the article. There is made a parameter selection of filter compensating devices that improved an electric power quality by decrease of a waveform distortion factor.

Ключевые слова: качество электроэнергии; несинусоидальность напряжения; гармонические составляющие; моделирование.

Keywords: electric power quality; voltage nonsinusoidality; sinusoidal components; modeling.

Дополнительные нагрузочные потери мощности и электроэнергии в распределительной сети 10—0,4 кВ и оборудовании возникают в результате плохого качества электроэнергии. С 1 января 2013 года введен в действие стандарт ГОСТ Р 54149-2010, который устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в точках передачи электрической энергии пользователям сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.

Работа посвящена вопросам улучшения качества электроэнергии в части высших гармонических составляющих, вызывающих искажение синусоидальной формы кривой напряжения [6, с. 7].

Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей, подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения [2, с. 7].

Несинусоидальность напряжения, характеризуется коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения k_u и коэффициентом n -ой гармонической составляющей напряжения $k_{u(n)}$.

Известно, что наибольшее влияние на форму напряжения оказывают нечетные гармоники: 5, 7, 11, а также нечетные гармоники кратные трем. Наибольший ущерб от несинусоидальности напряжения определяется дополнительными активными потерями в электроаппаратах и старением их изоляции в результате повышенного нагрева.

Наиболее массовым источником помех, влияющих на качество электроэнергии, являются силовые полупроводниковые преобразователи газоразрядные лампы и магнитные усилители.

Чтобы анализировать вопросы электромагнитной совместимости преобразователей с питающей сетью на этапе проектирования, или иметь возможность улучшать качество электроэнергии в процессе эксплуатации, следует предусматривать средства, обеспечивающие соответствие качества электроэнергии стандартным требованиям. Для решения этой задачи целесообразно применять компьютерные методы расчета электрических схем.

Для анализа схем силовых полупроводниковых преобразователей были использованы [1, с. 17] три программы из комплекта системы Design: Schematics — графический редактор, предназначенный для ввода исходных данных в виде принципиальной схемы электронного устройства и управления двумя другими программами; PSpice модуль моделирования, предназначенный для анализа схемы электронного устройства и вывода результатов анализа в

текстовой форме; Probe — графический постпроцессор, предназначенный для вывода и обработки результатов анализа в графической форме. К пакету системы Design прилагаются библиотеки графических символов и математических моделей компонентов, которые также используются при моделировании преобразователей.

Рассмотрим пример моделирования влияния на питающую сеть тиристорного выпрямителя, выполненного в системе схематического моделирования Design-PSpice [8, с. 116] по трехфазной мостовой схеме с целью выбора параметров фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ).

Функциональная схема модели, созданная в среде программы Schematics, показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная схема модели для анализа влияния на питающую сеть тиристорного выпрямителя, выполненного по трехфазной мостовой схеме

Условные обозначения: ALPHA — угол управления, градусы; T_puls — длительность импульса управления; FREQ — частота, Гц; Ls — индуктивность сети, мГн; Lk — индуктивность рассеяния трансформатора, мГн; TENS — действующее значение фазного напряжения источника питания, В; K — коэффициент трансформации.

Параметры схемы выбраны таким образом, чтобы обеспечить существенное искажение формы кривой питающего напряжения сети (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения U (La:2) — 22,7 %), если не применять ФКУ (рисунок 2).

Рисунок 2. Эпюры кривых тока и напряжения сети без ФКУ

ФКУ на рисунке 1 исполнено в виде иерархического символа — блока ФКУ, функциональная схема блока ФКУ показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Функциональная схема блока ФКУ

В данном случае модель ФКУ представляет собой шесть графических символов трехфазной схемы ФКУ, соединенных параллельно [3, с. 86], [5, с. 123], настроенных на пятую, седьмую, одиннадцатую, тринадцатую гармоники (F1—F4 — соответственно). Форма кривых тока и напряжения сети для схемы, показанной на рисунке 1, при подключенном ФКУ приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Эпюры кривых тока и напряжения сет и при подключенном ФКУ

В результате применения ФКУ выполняются требования [1] по несинусоидальности напряжения сети (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения U (La:2) — 4,87 %) и обеспечивается значение коэффициента сдвига основной гармоники тока относительно основной гармоники напряжения на входе преобразователя равное единице.

Вывод: При наличии отклонения показателей качества электроэнергии по коэффициентам k_u и $k_{u(n)}$, использование данной модели позволяет подобрать требуемые параметры фильтрокомпенсирующих установок, использование которых способствует снижению потерь электроэнергии на предприятии.

Список литературы:

1. Валиуллина З., Зинин Ю. Схемотехническое моделирование силовых дросселей для тиристорных преобразователей повышенной частоты //Силовая электроника. 2007. — № 1.
2. ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
3. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования MICRO-CAP V M.: Солон. 1997.
4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2001. — 320 с.
5. Kuchkarov, B., Mamatkarimov, O., Abdulkhayev, A. (2020). ICECAE IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 012027 “Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor”, Paper ID 116.
6. Qo'chqarov, B. X., Nishonov, A., Qochqarov, X. O., (2020). Scientific

bulletin of Namangan State University, “The effect of tunneling current on the speed of surface generation of charge carriers”, 1(7), 3-6.

7. Vlasov, S. I., Nazirov, D. N., Kuchkarov, B. K., Bobokhujayev, K. U., (2014). Influence of all-round compression on formation of the mobile charge in lead-borosilicate glass structure. “Uzbekiston Fizika Zhurnali”, 3(16), 231-233.

8. Kuchkarov, B. Kh., O. O., Mamatkarimov, (2019). Influence of ultrasonic action on the rate of charge formation of the inversion layer in metal-glass-semiconductor structures. “Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki”, 4(29), 125-134.

9. Vlasov, S. I., Ovsyannikov, A. V., Ismailov, B. K., Kuchkarov, B. H. (2012). Effect of pressure on the properties of Al-SiO₂-n-Si<Ni> structures. “Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics”, 2(15), 166-169.